

OS EFEITOS DA LASERTERAPIA NA DIMINUIÇÃO DA DOR EM PACIENTES COM SÍNDROME DO SUBACROMIAL

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 20/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7341631

Ana Mayara Duarte Brasil¹

Lourdes Batista Nascimento¹

Marcello Jander da Silva Oliveira¹

Marineide Anaquiri Dantas¹

RESUMO

A síndrome do impacto subacromial é considerada uma patologia degenerativa e inflamatória. O sintoma mais presente é a dor na região da articulação do ombro, devido à compressão das estruturas que formam a região subacromial contra o acrômio, durante flexão ou abdução do braço. Todos esses fatores podem fazer o indivíduo ter um déficit em sua qualidade de vida. Diante desse problema a fisioterapia surge como um método conservador bastante fundamental para diminuir os sinais e sintomas causados pelo impacto subacromial, sendo o recurso mais utilizado a laserterapia. O principal objetivo desta revisão de literatura foi analisar os principais protocolos de laserterapia na melhora dos sintomas de dor. Foram utilizadas como estratégias de buscas as seguintes bases de dados: SciELO Pubmed, PEDro, MEDLINE (via BVS) e Science Direct. As palavras-chaves utilizadas foram tendonitis, tendinopathy, subacromial,

laser therapy impingement e physiotherapy. Combinados entre si por meio do operador booleano “AND” e “OR”. No total foram selecionados 7 estudos para esta revisão, os quais sugerem que protocolos de laserterapia associada com outras técnicas, são eficazes no tratamento da síndrome subacromial.

Palavras-chaves: Síndrome impacto do ombro, laserterapia, reabilitação.

ABSTRACT

Subacromial impingement is considered a degenerative and inflammatory pathology. The most present symptomatology is the articulation of the shoulder joint, during the interpretation of the articulation of the structures or the formation of the shoulder region, during the articulation of the structures. All these factors can make the individual have a deficit in their quality of life. Faced with this problem, physical therapy is a very fundamental conservative method to minimize the signs and symptoms apparent by the subacromial impact, with laser therapy being the most used resource. The main objective of this literature review was to analyze the main laser therapy protocols in the improvement of pain symptoms. The following databases were used as search strategies: SciELO Pubmed, PEDro, MEDLINE (via VHL) and Science Direct. The keywords used were tendinitis, tendinopathy, subacromial, laser therapy impingement and physiotherapy. Combined with each other through the Boolean operator “AND” and “OR”. In total, 7 studies were selected for this review, which suggest that laser therapy protocols associated with other techniques are effective in the treatment of subacromial syndrome.

Keywords: Shoulder impingement syndrome, laser therapy, rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO

A articulação glenoumeral é classificada como sinovial e ela faz parte do complexo do ombro o qual é formada por quatro articulações envolvendo os seguintes ossos: esterno e clavícula, as costelas, a escápula e o úmero (MEZÊNCIO; FERREIRA; AMADIO, 2021). Esse grupo de articulações possibilita que o membro superior realize amplos movimentos em todos planos e eixos,

umentando a habilidade de alcançar objetos (HOUGLUM; BERTOTI, 2014). Traumas ou doenças frequentes limitam o movimento do ombro, causando um déficit de todo membro superior (CRUZ et al. 2021; RAMOS, 2020).

Patologia na região do ombro é considerada uma das causas mais corriqueiras de distúrbios musculoesqueléticos, principalmente em atletas de alto rendimento (SILVA et al. 2022; ROCHA et al. 2022; GOMES et al. 2021). A síndrome do impacto do ombro pode ser definida como um processo inflamatório o qual gera um conjunto de sinais e sintomas da região do ombro, achados de exame radiológico mostrando a elevação e compressão das estruturas ao redor da articulação e, além disso, causa dores (DALMOLIN et al. 2021).

Doenças de característica articulares são uma das principais causas destas afecções que acomete o ombro. Esta patologia inclui diversos eventos fisiopatológicos como inflamação do tendão do bíceps, manguito rotador, bursite subacromial e ruptura do manguito rotador (GREEN; BUCHBINDER; HETRICK, 2005; CUNNINGHAM; ROCHA et al. 2022). Os principais sinais e sintomas em indivíduos acometidos com síndrome do impacto subacromial são dor, déficit de força muscular e principalmente diminuição da amplitude de movimento (ROCHA et al. 2022).

Diante disso, diversos estudos já demonstraram que o tratamento fisioterapêutico tem grande importância no processo de reabilitação desta afecção e seus principais objetivos no tratamento conservador são diminuição do quadro álgico e proporcionando funcionalidade e independência ao paciente (BARBOSA, 2021; DUTTON, 2009). O tratamento conservador pode ser dividido em quatro etapas controlar a dor, estimular a amplitude de movimento, fortalecimento da musculatura e estimular a propriocepção do membro acometido (OLIVEIRA et al. 2019; HENRIQUE et al. 2021; FRANTZ et al. 2012). Dentre os diversos recursos fisioterapêuticos disponíveis, ultimamente se tem utilizado protocolos de laserterapia (BORGES; MACEDO 2010; DIAS; SILVA, 2016). O laser é considerado uma modalidade de energia eletromagnética o qual é utilizada para cicatrização de feridas e manejo da dor crônica e aguda, e, além

disso, ele estimula a regeneração celular, a síntese de colágeno e de proteínas (PRENTICE 2014; JESUS et al. 2020).

Portanto, devido os sinais e sintomas apresentados pelo portador da síndrome do impacto subacromial e as suas consequências funcionais as quais poderão ocorrer em virtude da dor, enfatiza-se a importância do tratamento da laserterapia com a finalidade de diminuir o quadro de dor durante o processo de reabilitação, evitando assim problemas futuros. Diante do exposto, diversos profissionais utilizam uma variedade de métodos diferentes de tratamento. O objetivo desta revisão de literatura é verificar os principais efeitos da laserterapia na diminuição da dor de pacientes diagnosticados com síndrome subacromial.

2 MATERIAIS E MÉTODO

2.1 Desenho do estudo

Trata-se de uma revisão da literatura.

2.2 Pergunta de pesquisa

O acrônimo PECO (Population, Exposition, Comparison, Outcome,) foi utilizado para a formulação da pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa foi estruturada assim: pacientes com síndrome do impacto do ombro expostos a protocolos de laserterapia apresentam melhora da dor ou capacidade funcional?

Tabela 1 Formulação da pergunta de pesquisa

Acrônimo	Definição	Descrição
P	População	Indivíduos com síndrome do impacto subacromial.
E	Exposição	Expostos a protocolos de laserterapia.
C	Comparador	Comparados com ou sem grupo controle.
O	Desfecho	Quaisquer desfechos que tenham relação com a

2.3 Critérios de elegibilidade

Foi incluído estudos nos idiomas inglês, português ou espanhol publicados nos últimos 10 anos com amostras que se enquadrava nos seguintes critérios: (1) indivíduos com diagnóstico de síndrome subacromial; (2) que realizaram tratamento com laserterapia; (3) a variável principal foram quaisquer relacionadas a dor e a capacidade funcional. Foram excluídos artigos que preenchessem qualquer dos critérios a seguir: a) artigos de revisão; b) estudo de caso; c) série de caso; d) monografias, e) dissertações, f) estudos publicados em anais de eventos; g) incluir somente os disponíveis na integra.

2.4 Estratégia de busca e fonte de informações.

As buscas foram realizadas entre o período e apenas estudos publicados foram pesquisados para esta revisão. Todo o processo foi realizado em busca ultrasensível, a fim de evitar a perda de potenciais estudos. Foram pesquisadas as bases de dados, SciELO Pubmed, PEDro, MEDLINE (via BVS) e Science Direct através dos descritores e correlatos encontrados no Medical Subject Heading (MeSH): tendinitis, tendinopathy, subacromial, laser therapy impingement e physiotherapy. Combinados entre si por meio do operador booleano “AND” e “OR”. O período de busca dos artigos iniciou no mês de agosto a setembro de 2022.

2.5 Análise dos dados

As informações dos artigos (autor, ano, objetivo, protocolo e resultados) serão apresentados em forma de tabela para posterior análise qualitativa.

3 RESULTADOS

3.1 Estudos identificados

Resumidamente, todas as etapas foram conduzidas por dois pesquisadores distintos e o processo de identificação dos estudos foram realizados em quatro etapas: Identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. A fase 1 (Identificação) constituiu na busca nas bases de dados utilizando os descritores e os filtros. Após a identificação ocorreu à exclusão dos artigos duplicados em mais de uma base de dados. Na fase 2 (seleção) constituiu na leitura dos títulos que devem conter o delineamento do estudo e as questões principais. Caso exista alguma dúvida de algum estudo, o resumo pode ser lido nesta fase. Na Fase 3 (Elegibilidade) consistiu da seleção de estudos incluídos após a leitura completa dos textos para seleção baseada nos critérios de inclusão. A última fase 4 (Inclusão) consistiu na inclusão dos artigos selecionados após a fase 3.

Diante disso, após a estratégia de busca foram identificados 93 artigos. Logo, 45 estudos foram excluídos por estarem duplicados nas bases de dados. 30 estudos foram excluídos por se tratarem de estudo piloto, revisão, opinião de especialista e estudo de caso. Diante disso, 11 estudos foram excluídos por serem anais de eventos e não investigarem a variável dor, o qual foi o objetivo principal deste trabalho. O esquema demonstrado todo o processo de busca, seleção e exclusão dos artigos encontram-se descritos na Figura 1.

Figura 1 Fluxograma de busca dos estudos

3.2 Características dos estudos incluídos

A tabela 2 descreve qualitativamente os principais aspectos metodológicos dos artigos que fizeram parte desta revisão, como amostra, características da população, protocolos e resultados. De modo geral, os sete estudos foram realizados com grupo controle e experimental. Todos os artigos foram realizados com amostra de conveniência. Conjuntamente, estes 7 artigos analisaram 361 pacientes com síndrome do impacto do ombro. Foi notado que a maioria dos participantes foi do sexo feminino. Todos os artigos utilizaram laser em seus protocolos, entretanto, os autores associaram a outros recursos como ultrassom (ESLAMIAN et al. 2011; OTADI et al. 2012; DOGAN et al. 2010); exercícios de fortalecimento (ABRISHAM et al. 2011; BAL et al. 2009; YAVUZ et al. 2014; YELDAN et al. 2009); exercício de amplitude de movimento (BAL et al. 2009; YAVUZ et al. 2014) e eletroterapia (ESLAMIANET et al. 2011)

3.3 Características Gerais dos estudos incluídos

A Tabela 2 descreve qualitativamente os principais aspectos metodológicos dos artigos que fizeram parte desta revisão, como amostra, características da população, protocolos realizados e resultados. De modo geral, seis estudos foram realizados com grupo controle e experimental (estudo clínico randomizado controlado) e um único estudo realizou pesquisa com apenas um grupo. Todos os artigos foram realizados com amostra de conveniência. Conjuntamente, estes sete artigos analisaram no total de 361 pacientes com síndrome do impacto do ombro tanto na fase aguda ou crônica. Foi notado que a maioria dos participantes foi do sexo feminino (Gráfico 1).

Gráfico 1 Porcentagens dos participantes das pesquisas.

3.4 Protocolos utilizados

Todos os artigos utilizaram laser em seus protocolos, entretanto, os autores associaram a outros recursos como ultrassom (ESLAMIAN et al. 2011; OTADI et al. 2012; DOGAN et al. 2010); exercícios de fortalecimento (ABRISHAM et al. 2011; BAL et al. 2009; YAVUZ et al. 2014; YELDAN et al. 2009); exercício de amplitude de movimento (BAL et al. 2009; YAVUZ et al. 2014) e eletroterapia (ESLAMIAN et al.

2011). De modo geral, todos os autores demonstraram diminuição da dor e consequentemente melhora da funcionalidade do membro acometido.

O protocolo proposto por Abrisham et al. (2011) incluiu 80 pacientes randomizados em dois grupos e todos os participantes passaram por uma anamnese para conhecimento prévio da patologia de base. O grupo experimental utilizou protocolo de Laserterapia, exercícios terapêuticos (Amplitude de movimento passiva e ativa, fortalecimento e mobilização articular) enquanto o grupo controle participou de protocolos de Laserterapia tipo placebo e exercícios de fortalecimento.

Bal et al. (2009) propôs um protocolo para o grupo experimental de Laserterapia e exercícios terapêuticos (amplitude de movimento e fortalecimento) realizados em ambiente domiciliar, enquanto o grupo controle recebeu apenas exercícios domiciliares de amplitude de movimento e fortalecimento.

Dogan et al. (2010) randomizou 52 pacientes em dois grupos. O grupo experimental participou de protocolos de termoterapia (ultrassom), laserterapia e exercício terapêutico (fortalecimento) enquanto o grupo controle consistiu no protocolo de Compressa fria, laserterapia placebo e exercício terapêutico.

Por outro lado, Yavuz et al. (2014) aplicou protocolo de Laserterapia, exercícios terapêuticos de amplitude de movimento, fortalecimento no grupo experimental. Enquanto o grupo controle foram expostos a protocolos de ultrassom terapêutico, exercícios de amplitude de movimento e fortalecimento muscular associado a termoterapia.

Yeldan et al. (2009) propôs protocolo de Laserterapia exercício terapêutico de fortalecimento e crioterapia no grupo experimental e Laserterapia placebo, exercício terapêutico de fortalecimento associado crioterapia no grupo controle.

Eslamian et al. (2011) utilizou protocolo de laserterapia, calor superficial, ultrassom, TENS, exercícios de fortalecimento e de amplitude de movimento no grupo experimental e no grupo controle o autor aplicou Laserterapia placebo, calor superficial, ultrassom, eletroterapia e exercícios de fortalecimento.

O único estudo que utilizou apenas um grupo, o estudo de Otadi et al. (2012) selecionou 44 pacientes de ambos os sexos e submeteu a um protocolo que consistia em Laserterapia, ultrassom e exercícios de fortalecimento.

Tabela 2 Resumo dos principais protocolos e resultados dos artigos que fazem parte desse trabalho

Autor	Amostra	Protocolo		Resultados
		Grupo experimental	Grupo Controle	
Abrisham et al. (2011)	80 pacientes F: 50 / M: 30	n: 40 Laserterapia + exercícios terapêuticos (ADM, Fortalecimento, mobilização articular)	n: 40 Laserterapia tipo placebo + exercícios de fortalecimento.	O exercício associado a laserterapia é mais eficaz do que a terapia com exercício no alívio da dor e na melhora da amplitude de movimento.
Bal et al. (2009)	44 pacientes F: 28 / M: 12	n: 22 Laserterapia + exercícios terapêuticos realizados em ambiente domiciliar de amplitude de movimento e fortalecimento.	n: 22 Exercícios domiciliares de amplitude de movimento e fortalecimento	Após o tratamento foi observado melhora na dor e na amplitude de movimento no grupo que recebeu tratamento de laserterapia associado a exercícios domiciliares.
Dogan et al. (2010)	52 pacientes F: 33 / M: 19	n: 26 termoterapia (ultrassom) + laserterapia + exercício terapêutico (fortalecimento)	n: 26 Compressa fria + laserterapia placebo + exercício terapêutico.	Foram observados que após o tratamento, ambos os grupos obtiveram melhoras significativas tanto na amplitude de movimento e na intensidade da dor.
Yavuz et al. (2014)	31 pacientes F: 14 / M: 17	n: 15 Laserterapia + exercícios terapêuticos de ADM e fortalecimento + termoterapia	n: 16 Ultrassom terapêutico + exercícios de ADM e fortalecimento muscular + termoterapia	Foram observadas melhoras significativas na amplitude de movimento e na melhora da dor em ambos os grupos.
Yeldan et al. (2009)	60 pacientes F: 47 / M: 13	n: 30 Laserterapia + exercício terapêutico de fortalecimento + crioterapia (10 minutos)	n: 30 Laserterapia placebo + exercício terapêutico de fortalecimento + crioterapia (10 minutos)	Os resultados obtidos demonstraram que ambos os protocolos tiveram efeitos positivos na melhora da amplitude de movimento e quadro algico.
Eslamian et al. (2011)	50 pacientes F: 26 / M: 24	n: 25 Laserterapia + calor superficial + ultrassom + TENS + exercícios de fortalecimento e ADM	n: 25 Laserterapia placebo + calor superficial + ultrassom + TENS + exercícios de fortalecimento	Foram observadas melhoras significativas na amplitude de movimento e na melhora da dor, principalmente no grupo experimental.
Otadi et al. (2012)	44 pacientes F: 44	n: 22 Laserterapia + ultrassom + exercícios de fortalecimento	Sem grupo controle	Foram observadas melhoras da dor e força muscular em ambos os grupos.

4 DISCUSSÃO

De modo geral, os sete estudos que compuseram esta revisão demonstraram o uso da laserterapia no tratamento da diminuição da dor em pacientes com síndrome do impacto subacromial, sendo mais consistente as evidências relacionadas à associação do laser com exercício terapêutico de amplitude de movimento, fortalecimento e termoterapia.

O estudo de Abrisham et al. (2011) randomizou 80 indivíduos em dois grupos. O grupo 1 foi submetido a laserterapia associado a exercícios terapêuticos de resistência muscular e amplitude de movimento e o grupo 2 foi submetido a placebo de laserterapia associado aos mesmos exercícios do grupo 1. No final do tratamento foi observado melhoras significativas no grupo 1, ou seja, segundo o autor o laser funciona como um recurso antiinflamatório no tratamento da síndrome do impacto subacromial.

Corroborando com os achados de Abrisham et al. (2011), Bal et al. (2009) randomizou 44 pacientes em dois grupos, o primeiro realizou tratamento fisioterapêutico de laserterapia em ambiente clínico associado a exercícios terapêuticos domiciliares. O grupo 2 foi submetido apenas a exercícios domiciliares. No final do protocolo foi observado melhoras significativas na melhora da dor e da amplitude de movimento no grupo que realizou tratamento de laserterapia associado a exercícios domiciliares. De acordo com os autores o paciente também tem que participar de seu autocuidado, praticando exercícios diariamente em sua casa como forma de continuidade e adesão ao tratamento.

Por outro lado, contrariando os dois estudos anteriores; Dogan et al. (2010) dividiu 52 pacientes em dois grupos, o grupo 1 foi submetido a tratamento com laserterapia associado a exercício terapêutico e o grupo 2 fez utilização de termofototerapia mais laserterapia placebo associado a exercício terapêutico. Após o período de tratamento foi observado melhoras significativas em ambos os grupos. Podemos inferir que a utilização de termoterapia fria atua com bastante eficiência na fase aguda do impacto subacromial do ombro, pois tem efeitos de diminuir a inflamação, diminuindo assim a dor.

Diminuição da dor e melhora na amplitude de movimento também foram vistos em ambos os grupos no estudo de Yavus et al. (2014). Este pesquisador dividiu 31 pacientes. No grupo 1 os indivíduos foram submetidos a laserterapia, exercícios terapêuticos e termoterapia. E o grupo 2 foram submetidos a Ultrassom, exercícios terapêuticos e termoterapia. De acordo com o autor o ultrassom pulsado é bastante eficaz na melhora do quadro algíco de processos inflamatórios. O estudo de Yeldan et al. (2009) tiveram os mesmos achados do autor anterior, porém foram utilizados protocolos de crioterapia em ambiente domiciliar. Corroborando com os estudos anteriores, Eslamian et al. (2011) e Otadi et al. (2012) observaram também melhora na dor e na força muscular após o protocolo de laserterapia.

Desse modo, a utilização de exercícios terapêuticos associado à laserterapia direcionados a reabilitação de pacientes com síndrome do impacto do ombro promoveu resultados singuinificativos. Dentre esses exercícios terapêuticos

destacamos treinamento resistido e exercício de amplitude de movimento. Além disso, o profissional fisioterapeuta tem que avaliar corretamente cada paciente, pois o protocolo depende do tipo de lesão (aguda ou crônica) e déficits de força. É bom ressaltar que nenhum dos pesquisadores relataram intercorrências durante o tratamento o que sugeri que este recurso é extremamente útil, seguro e eficaz na diminuição da dor.

5 Conclusão

Com base nesta revisão de literatura os protocolos de fisioterapia e exercícios terapêuticos parecem ser um recurso eficaz para a reabilitação de paciente com síndrome do impacto do ombro a fim de melhorar a amplitude de movimento e o quadro algico.

É bom salientar que o profissional precisa fazer uma boa avaliação do paciente para traçar os objetivos e condutas, visto que existem suas indicações e contra indicação.

REFERÊNCIAS

MEZÊNCIO, Bruno; FERREIRA, Jacielle Carolina; AMADIO, Alberto Carlos.

BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO HUMANO. **Corpoconsciência**, p. 87-109, 2021.

DALMOLIN, Eduarda Bosa et al. Fotobioestimulação em pacientes com síndrome do impacto do ombro. Ensaio clínico randomizado. **BrJP**, v. 4, p. 113-118, 2021.

ROCHA, Karinne Nancy Sena et al. Atualizações sobre a síndrome do impacto do ombro. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p. 6181-6195, 2022.

ABRISHAM, Seyyed Mohammad Jalil et al. Additive effects of low-level laser therapy with exercise on subacromial syndrome: a randomised, double-blind, controlled trial. **Clinical rheumatology**, v. 30, n. 10, p. 1341-1346, 2011.

ALMEIDA, Elias Pereira de et al. Comparação da força da musculatura isométrica entre ombro doloroso e não doloroso em pacientes com sintomas de impacto

subacromial. BrJP, v. 3, p. 305-309, 2021.

BAL, Ajda et al. Low-level laser therapy in subacromial impingement syndrome. **Photomedicine and laser surgery**, v. 27, n. 1, p. 31-36, 2009.

BARBOSA, Rafael Inácio; SILVA, Marcelo Faria. Fisioterapia traumato-ortopédica. Artmed Editora, 2021.

CAMARGO PR, Avila MA, Albuquerque-Sendín F, Asso NA, Hashimoto LH, Salvini TF. Eccentric training for shoulder abductors improves pain, function and isokinetic performance in subjects with shoulder impingement syndrome: a case series. Rev Bras Fisioter. 2012;16(1):74-83.

DA SILVA LEÃO, Raianne Kele et al. tratamento conservador com uso de cinesioterapia na síndrome do impacto de glenoumeral: revisão de literatura conservativ treatment with kinesioteraphy in glenohumeral impingement syndrome: literature review.

DOGAN, Sebnem Koldas; AY, Saime; EVCIK, Deniz. The effectiveness of low laser therapy in subacromial impingement syndrome: a randomized placebo controlled double-blind prospective study. **Clinics**, v. 65, p. 1019-1022, 2010.

GARVING, Christina et al. Impingement syndrome of the shoulder. Deutsches Ärzteblatt International, v. 114, n. 45, p. 765, 2017.

KIBLER, WB; SCIASCIA, A. Current concepts: scapular dyskinesis. Br J Sports Med. 2010 Apr;44(5):300-5.

LEOTTY, Carla Lopes Rodrigues; LIMA, Michele Mendes Coelho; ARAÚJO, Francisco Xavier de. Efeito do laser de baixa intensidade na dor e na funcionalidade de pacientes com tendinopatia de ombro: uma revisão sistemática. Fisioterapia e Pesquisa, v. 27, p. 210-217, 2020.

LEOTTY, Carla Lopes Rodrigues; LIMA, Michele Mendes Coelho; ARAÚJO, Francisco Xavier de. Efeito do laser de baixa intensidade na dor e na

funcionalidade de pacientes com tendinopatia de ombro: uma revisão sistemática. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 27, p. 210-217, 2020.

MACEDO, Michel Monteiro et al. Photobiomodulation Therapy Modulates Muscle Gene Expression and Improves Performance of Rats Subjected to a Chronic Resistance Exercise Protocol. *Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery*, v. 38, n. 12, p. 713-719, 2020.

MORAIS, Thiago Lopes Barbosa de. Efeito da terapia manual na qualidade de vida, funcionalidade e condição psíquica de pacientes com síndrome do impacto do ombro. 2020.

NAZLIGUL, Tuba et al. The effect of interferential current therapy on patients with

SAHRMANN, AS. Diagnóstico e tratamento das síndromes de disfunção dos movimentos. 1ª ed., São Paulo: Santos, 2005.

NAZLIGUL, Tuba et al. The effect of interferential current therapy on patients with subacromial impingement syndrome: a randomized, double-blind, sham-controlled study. **European journal of physical and rehabilitation medicine**, v. 54, n. 3, p. 351-357, 2017.

TAKENO K, Glaviano NR, Norte GE, Ingersoll CD. Therapeutic interventions for scapular kinematics and disability in patients with subacromial impingement: a systematic review. *J Athl Train*. 2019;54(3):283-95.

TURNER, Nichole et al. Establishing normative data on scapulothoracic musculature using handheld dynamometry. *Journal of sport rehabilitation*, v. 18, n. 4, p. 502-520, 2009.

WILK, KE; ARRIGO, CA; ANDREWS, JR. Current concepts: the stabilizing structures of the glenohumeral joint. *J Orthop Sports Phys Ther*. 1997 Jun;25(6):364-79.

YAVUZ, Ferdi et al. Low-level laser therapy versus ultrasound therapy in the treatment of subacromial impingement syndrome: a randomized clinical trial. **Journal of back and musculoskeletal rehabilitation**, v. 27, n. 3, p. 315-320, 2014.

YELDAN, Ipek; CETIN, Esra; RAZAK OZDINCLER, Arzu. The effectiveness of low-level laser therapy on shoulder function in subacromial impingement syndrome. **Disability and rehabilitation**, v. 31, n. 11, p. 935-940, 2009.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil